

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ АНИҚ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ГЕРМЕНЕВТИК АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012927>

Н.Абдуллаева

Анджон давлат педагогика институти (n.a.abdullaeva@mail.ru)

Республикамизда таълим соҳасида амалга оширилган ислохотлар натижасида узлуксиз таълим тизимининг олий таълим босқичида ҳам туб ўзгаришлар амалга оширилди. Бу ўзгаришлар асосида бакалавриятнинг “Бошланғич таълим” таълим йўналиши бўйича давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурлари яратилиб, бўлғуси бошланғич синф ўқитувчиларига таълим беришни такомиллаштириш ва уларни амалий иш фаолиятига тайёрлашга асос яратилди. Буларнинг барчаси бошланғич синф ўқитувчиларининг математик тайёргарлигини такомиллаштириш, назарий билимлари даражасини орттириш талабаларда ўз билимларини амалиётда қўллаш олиш малакаларини таркиб топтиришга қаратилган. Бу эса, бошланғич синф ўқитувчиларини геометрия элементларини ўқитишга тайёрлашни герменевтик асослашни талаб қилади. Шунинг учун ҳам бугунги кунда бўлғуси бошланғич синф ўқитувчисининг геометрия элементларини ўқитишга тайёргарлиги мазмунини аниқлаштириш долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Бошланғич синф ўқитувчиларини геометрия элементларини ўқитишга тайёрлашнинг герменевтик асосларини қуйидаги муҳим йўналишлар орқали белгилаш мумкин:

1. Бўлғуси бошланғич синф ўқитувчиларининг олий таълим муассасасида математикадан тайёргарлигини амалга оширишда энг аввало уларни I – IV синфлар математика курси мазмунини ташкил этувчи асосий назарий тушунчалар ва тамойиллари билан таништириш, бу тушунчаларни таълим ва тарбия жараёнида қўллашнинг ўзига хос хусусиятларини англаб етишга қаратилган бўлиши талаб этилиши зарурлиги.

2. Бошланғич синфлар ўқитувчиси мактаб геометрия курси тузилишини мантиқан чуқур тушуниб етиши ва асосий геометрик тушунчаларни ўқитиш бўйича мукамал билимга эга бўлиши керак. Ҳамда I-V синфлардаги геометрик материални бошқа бошланғич математика курси билан боғлиқлигини кўра билиши кераклиги.

3. Бошланғич синф математика курсидаги материални бошланғич синф ўқитувчиси ўқувчиларида кўра билиши, хатолик даражаси ҳақида тушунчаларга эга бўлиши ва у ёки бу тушунчалар фарқларини изоҳлай билиши кераклиги.

Бундан кўринадики, бошланғич синф ўқитувчиси ўрта мактабнинг биринчи синфидан то охиригача математика курсидаги ўрганиладиган тушунчаларни истикболли ривожланишини кўра олиши керак. Чунки, ўрта мактаб математика курсининг бошланғич синфлар математика курси чегараланган бўлишидир. Шунинг учун, геометрия курси тизимида ва бошланғич синфлар математика курси геометрик материалнинг асосий ғоялари тўла ва тизимли тарзда кўриб чиқилиши, мактаб геометриясини яхши ўзлаштирилишига кўп томонлама боғлиқдир. Геометрик материалларни ўрганишни биз герменевтик асосладик, чунки герменевтика нафақат тушунарли хатто тушунарсиз бўлган матнларни тушуниш ва талқин қилишни ўрганади.

Герменевтиканинг янги концепциясини немис файласуфи ва санъат назарийчиси Вилгелм Дильтей (1833-1911) илгари сурган бўлиб, у герменевтикани гуманитар фанлар учун методологик асос деб ҳисоблаган [1, 5-б.].

Герменевтикани талқин қилиш ва тушуниш усуллариغا мурожаат қилиш зарурати тарихчи-тадқиқотчининг, биринчи навбатда, ҳар хил турдаги матнлар билан ишлаши билан изоҳланади. Яъни, герменевтикада уларни таҳлил қилиш ва талқин қилиш учун ушбу матнларнинг маъносини очиқ беришнинг кўшлаб умумий ва махсус техникаси ва усуллари, шунинг учун уларни талқин қилиш ва тушуниш ишлаб чиқилган.

Герменевтика -гуманитар соҳага тааллуқли матн ва тушунчаларни ўрганишда қўлланиладиган метод ва қоидалар тўпламидир[1, 14-б.].

Герменевтика - бу қадимийлиги сабабли асл маъноси тушунарсиз бўлган матнларни тушуниш ва талқин қилишни ўрганадиган санъат. Юнонча “hermenev” сўзи, “тушуниш ўқитувчиси” деган маънони англатади.

Герменевтиканинг асосий масаласи бўлган тушуниш, инсон ҳаётининг мазмунли бўлишини белгилайди. Ҳаётнинг мазмунли бўлиши инсоннинг олами тушуниши ва уни ўзгаларнинг тушуниши билан боғлиқ. Ҳар бир дарс ҳам шу кабилдир. Дарсдаги мавзуга оид мисол ва масалалар, тушунчаларнинг ўқувчилар томонидан ўзлаштирилиши дарсга беқиёс мазмун бахш этади. Ф.Ницшенинг фикрича: “... Фикрларингни тушунмасликларини, мулоҳаза ва муносабатингни нотўғри талқин

қилишларини кўриш нақадар оғир... ҳаёт маъносининг йўқолиши айнан шу нуқтадан бошланади”.¹²⁹ Дарҳақиқат, кундалик ҳаётда тушунмаслик мураккаб вазиятларни юзага келтириши мумкин. Геометрик тушунчаларни ҳам тўла тушуниб етмаслик эса билимларни ҳаётда қўллай олмасликка олиб келади. Натижада ҳаёт маъносининг йўқолиш нуқтасини вужудга келтириши мумкин.

Бошланғич математика курсида ўрганиладиган геометрик материал мазмуни давлат таълим стандартида белгиланиб, ўқув дастурига биноан унинг асосини геометрик шакллар ва улар орасидаги муносабатлар ҳақида тасаввурлар таркиб топтиришга йўналтирилган ўқув материаллари ташкил этилиб, улар ўқувчиларнинг фазовий тасаввурларни шакллантиришга ва конструкторликқобилиятларини ривожлантиришга хизмат қилади.[6,326-b.] Геометрик материални ўрганишжараёни геометрик шаклларни таққослаш ва натижага таянган ҳолда хулосалар чиқариш билан боғлиқ бўлгани учун геометрик ва фазовий тасаввурларни шакллантириш ҳар бир мавзунини ўрганиш усулларини тўғри аниқлаш ва уни амалга ошириш даражасига боғлиқ бўлади.[7,111-b.]

Кичик ёшдаги мактаб ўқувчиларида геометрик ва фазовий тасаввурларни шакллантиришнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, бу жараён мактабгача бўлган даврдан бошланади: бола шаклларни расмда кўриб таниши ёки номларини ёд олиши мумкин, лекин у бу шаклларни теварак – атрофдаги уни ўраб турган бирор буюм билан боғлай олмайди. Шунинг учун болаларнинг геометрия элементлари бўйича билимларига таянган ҳолда бошланғич математика курсида геометрик материалларни ўрганишда ўрганиладиган геометрик маълумотлар ҳажми кенгайтирилади, ўқув материаллари мазмуни чуқурлаштирилади. Натижада ўрганилаётган геометрик тушунчаларининг бошланғич таърифлари киритилиб, баъзи ўқув материаллари ўқувчилар абстракт тафаккур қилиш қобилиятларини шакллантиришга асос бўлади; ўқувчиларда геометрик шакллар ҳақида тасаввурлар базаси яратилади, улар шаклларни бурчаклари сонига асосан гуруҳлашга, бир-биридан фарқлашга ўрганадилар. Масалан, тўртбурчакларни бурчаклари ва томонлари бўйича фарқлаганидан сўнг шаклнинг муҳим бўлган хоссалари асосида квадрат ва тўғри тўртбурчак каби шаклларни ажратиш имконияти туғилади. Бошланғич математика курсида геометрик материални ўрганиш асосида ўқувчиларда геометрик шаклларни

¹²⁹ Аллаярова Солиҳа Нарзуллоевна ГЕРМЕНЕВТИКА ўқув қўлланма ТОШКЕНТ Extremum-press, 2017, 5-бет

таниш ва уларни чиза олиш кўникмаларини таркиб топтириш билан бир қаторда, олган билимларини теварак – атрофдаги буюмлар билан боғлай олиш малакалари шакллантирилади. [8,162-b.]

Математика дарслари давомида ўқувчилар геометрик мазмундаги масалаларни ечиш ҳамда синфдан ташқари ишларни амалга ошириш жараёнида кузатишлар ва тажрибаларни амалга оширадilar. Бу жараёнда дастлабки ва асосий геометик тасаввурлар ҳосил қилинади. Геометрик билимларни ҳосил қилинишига интуиция ҳам ижобий таъсир ўтказди. Масалан, кесмалар узунликлари ҳақидаги масалаларни бажариш, тўғри тўртбурчак қарама - қарши томонлари тенглиги, доиранинг диаметри уни тенг иккига бўладикаби хулосалар интуиция орқали амалга оширилади.

Геометик материалларни ўрганишда асосий манба мантикий фикрлашдир. Мантикий фикрлаш ўқувчиларнинг ақлий фаолиятларини ривожланишига сабаб бўлади. Ўқувчилар геометик материалларни ўрганиш жараёнида фикр юритадилар, ўйлайди, ақлий операцияларни амалга оширадilar. [9,40-b.]

Ўқувчилар квадрат – бу барча томонлари тенг бўлган тўғри тўртбурчак эканлигини, тўғри тўртбурчак эса бурчаклари тўғри бўлган тўртбурчаклигини эслайдилар, чизмадаги шакллар нимаси билан фарқ қилишлиги ҳақида фикр юритадилар, шаклларни бир-бири билан таққослайдилар. Ўқувчилар машқни саволига жавоб бериш жараёнида мантикий фикр юритадилар. Фикрлар, фикрлар кетма-кетлиги тўғри бўлишлиги машқнинг саволига тўғри жавоб берилишига олиб келади. Геометрик масалаларни ечиш жараёнида ўқувчилар мантикий фикрлашга ўрганадилар. Содда фикрларга асосланиб умумий хулосага келишади. Ўқувчилар ўз фикрларига эга бўладилар ва уларни тўғрилигини асослашга ўрганадилар. Геометрик шаклларни ўрганиш, геометрик мазмундаги масалаларни еча олиш, геометрик билимларни ҳаёт билан боғлай олиш кўникмаларини таркиб топтириш учун асос бўлади. Натижада ўқувчиларнинг фазовий тасаввурларини шакллантиришга замин яратилади. Тушунчаларни ўзлашритиш бўйича фаолият ичида асосийларидан бири таърифлашлардир. [10, 294-b.]

Бошланғич синфларда геометрик тушунчалар билан танишишда турлича таърифлаш усулидан фойдаланилади. Тўғри тўртбурчак, квадрат, ўткир ва ўтмас бурчаклар ва ҳоказолар тушунчаларини шакллантириш жараёнида уларнинг мазмунини акс эттирувчи муҳим белгиларни кўрсатиш зарур. Бу белгилар фигурани унга мос жинс тушунчасидаги фигуралар

ичидан ажратиб олишга имкон беради (тўғри бурчак-бу барча бурчаклар тўғри бурчак бўлган тўртбурчак, квадрат- бу барча томонлари тенг бўлган тўғри тўртбурчак, учбурчак- бу учта бурчакка эга кўпбурчак ва ҳоказо). Ўқувчилар турли фигураларни идрок қила олишида ва уларни синфларга ажратишда бу белгилардан фойдаланадилар. Кузатиш, ўлчаш, чизиш, киркиш, мантикий фикр юритиш жараёнида бу белгиларни ажрата олишни ташкил этиш бошланғич синфларда геометрия элементларини ўргатиш методикасининг асосий муҳим вазифасидир. Ўқитувчи ўқувчиларнинг ақлий фаолиятларини мақсадга мувофиқ йўналтирилиши натижасида улар ўрганилаётган тушунча ва унинг таърифини муҳим хоссаларини кашф этадилар.[11,1762-b.]

Ўқитувчи мавзу бўйича тушинтириш олиб бориш жараёнида фигуранинг “керакли” белги ва хоссаларига болалар диққатини жалб этиши муҳимдир. Натижада ўқувчилар фигуралар хоссалари ва уларнинг муҳим белгиларини ажратиб олишга кўникмаларга эга бўлади. Бу эса геометрик фигура ҳақида тўғри тасаввур ҳосил қилишнинг таровидир. Буларнинг барчаси ўқувчиларнинг тўғри фикр юритишига асос бўлади. Бундай фаолият асосида эса унинг фигурани таҳлил қилиш уқуви ривожланади. Шу билан бирга кўп сонли кузатишлар шуни кўрсатдики, кўпгина бошланғич синф ўқитувчилари ўқувчиларда бундай таҳлил фаолиятини таркиб топтириши, муҳим белгиларни ажрата олиш кўникмаларини шакллантириши бу синфларда геометрия элементларини онгли ўзлаштириши учун асос яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аллаярова Солиҳа Нарзуллоевна ГЕРМЕНЕВТИКА ўқув қўлланма ТОШКЕНТ Extremum-press, 2017, 5-бет
2. Пишкало А.М. I-IV синфларда ГЕОМЕТРИЯ “Ўқитувчи” нашриёти Тошкент -1990
3. Bikbayeva N.U., Yangibayeva E., Matematika 3-sinfi uchun darslik Toshkent “O‘qituvchi” 2018
4. Bikbayeva N.U, Sidelnikova R.I., Adambekova G.A. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. (O‘rta maktab boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma.) – T.: «O‘qituvchi» 1996-yil.

5. Jumaev M.E. va boshq. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik) – T.: «Fan va texnologiya», 2005-yil.
6. Абдуллаева А.Н. Основы развития продуктивного мышления учащихся. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого. «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» Том-12 № 1, 2014, 326-327
7. Abdullayeva N. Boshlang'ich matematika o'qitish metodikasi predmeti va maqsadi Academic Research in Educational Sciences volume 2 | issue 9 | 2021 111-bet.
8. Нафиса А.А. Методические основы развития творческой познавательной активности учащихся начальных классов Актуальные проблемы гуманитарных и ..., 2014 162-bet.
9. Abdullayeva N.A. Modern teaching methods in mathematics. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 9,34-41
10. Abdulalayeva Nafisa Fundamentals of development of learners' productive thinking. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого. «Ленинградский государственный университет имени АС Пушкина» Том-12 № 1 (eng), 2014, 293-294
11. Abdullayeva Nafisa Anvarovna Boshlang'ich sinf o'quvchilariga geometriya elementlarini integratsion yondashuv asosida o'rgatish. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 8 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 1760-1766b.